

ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СОЛНЕЧНЫХ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

И.Н. Исмоилов, У.Б. Мухторов

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. Внедрение альтернативных источников энергии на железнодорожном транспорте является актуальной задачей энергосбережения. В статье представлен зарубежный и отечественный опыт использования солнечных модулей на подвижном составе и инфраструктуре железнодорожного транспорта для резервирования и альтернативного энергоснабжения устройств железнодорожной автоматики. Определены проблемы пассажирских вагонов, связанные с потреблением электроэнергии и обеспечением комфорта пассажиров. Предлагается установить на пассажирские вагоны следования солнечные модули, что позволит сократить потребление электроэнергии.

Ключевые слова: энергоэффективность железнодорожного транспорта; электрогенерации; интенсивность движения поездов; возобновляемые источники энергии; солнечные панели; фотоэлектрический модуль; коэффициент инсоляции.

Abstract. The introduction of alternative energy sources in railway transport is an urgent task of energy conservation. The article presents the foreign and domestic experience of using solar modules on rolling stock and railway transport infrastructure for backup and alternative power supply of railway automation devices. The problems of passenger cars related to electricity consumption and passenger comfort have been identified. It is proposed to install solar modules on passenger cars, which will reduce electricity consumption.

Keywords: energy efficiency of railway transport; electricity generation; train traffic intensity; renewable energy sources; solar panels; photovoltaic module; insolation coefficient.

Развитие современного железнодорожного транспорта Узбекистана связано с эффективным использованием энергетических ресурсов. Электрификация всей транспортной структуры Узбекистана постоянно модернизируется, применяются энергосберегающие технологии. Первоначально приоритетными были технологии с использованием постоянного тока. Развитие преобразовательной техники позволило модернизировать системы управления они стали уступать место технологиям, ориентированным на использование переменного тока. На сегодняшний день, во всем мере особое внимание уделяется использованию «зеленых» технологий, которые являются наиболее энергоэффективными. Для железнодорожного транспорта солнечную энергию можно использовать на тягу поездов, резервирование объектов автоматики, питание систем управления, питание цепей вспомогательного оборудования.

Глобальный переход на возобновляемые источники энергии набирает значительные обороты. Среди этих источников солнечная энергия стала перспективной альтернативой традиционным методам получения энергии. Узбекистан с его обильным солнечным светом в течение всего года обладает огромным потенциалом для использования солнечной энергии.

Это позволяет активно использовать энергию солнца для получения электрической энергии в промышленных масштабах. Потенциал солнечной энергии Узбекистана оценивается в 50973 млн. тонн нефтяного эквивалента, что составляет 99,7% от суммарного потенциала всех исследованных к настоящему времени на территории республики ВИЭ, технический потенциал – 176,8 млн. т.н.э. (98,6% от суммарного технического потенциала ВИЭ). Ежегодное количество солнечного излучения, которое приходится на территорию Узбекистана, по абсолютному значению превышает

энергетический потенциал разведанных запасов углеродного сырья страны. Тем не менее, в настоящее время освоено только 0,6 млн. т.н.э. солнечной энергии, что составляет всего 0,3% от общего технического потенциала. Использование солнечной энергии на железнодорожном транспорте даёт большие перспективы. Узбекистан обеспечен обилием солнечного света, особенно в западных регионах, таких как Хорезм, Бухара и Навои. Это создает предпосылки для развития солнечной энергетики в стране. Узбекистан признал потенциал солнечной энергии как средства диверсификации энергетического баланса и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Показатели солнечного излучения по регионам [10].

Таблица - 1

1	2	3	4	5
	Регионы	Σ _{сд} , кВт час/м ²	п, час	п ₁ /п ₂ , час
1	Север Республики (Республика Каракалпакстан, Хорезмский вилоят и север Навоийского вилоята)	1900-2100	2900-3000	11/4
2	Юг республики (Кашкадарьинский и Сурхандарьинский вилояты)	1900-1960	2950-3050	12,6/4,6
3	Ферганская долина (Ферганский, Андижанский и Наманганский вилояты)	1500-1550	2650-2700	11,2/3,9
4	Зеравшанская долина (Самаркандский, Джизакский, Бухарский вилояты и юг Навоийского вилоята)	1910-1980	2930-3000	12,6/3
5	г.Ташкент	1943	2852	12,6/3

Энергосистема Узбекистана при генерации электроэнергии 66,4 млрд кВт/ч требует необходимого потребления 69,1 4 млрд кВтч. В перспективе индустриального развития Узбекистана эта цифра может достичь 117 млрд кВтч, а доля альтернативной энергетики в общем объёме производства электроэнергии в республике в 2030 году должна увеличиться до 25%. Для решения энергетических проблем в последние годы разрабатывается новая энергетическая политика Узбекистана, основанная на использовании гибридных энергетических систем с возобновляемыми источниками энергии (HRES – Hybrid Renewable Energy System), в которых традиционные источники электроэнергии объединяются с фотоэлектрическими модулями. Инновационное развитие современных солнечных панелей позволяет снизить себестоимость солнечной энергии и тем самым решить вопрос применения их на железнодорожном транспорте. Природные условия всех регионов Республики Узбекистан позволяют получить максимальное концентрирование

солнечного излучения. Продолжительность солнечного сияния составляет 2200 - 3000 часов в год, энергия солнечного излучения – 1200 кВт/м² в год [10, 2]. В южных районах В южных районах продолжительность солнечного излучения составляет от 2000 до 3000 часов в год, а годовой приход солнечной энергии на горизонтальную поверхность - от 1280 до 1870 кВт/ч на 1 м². В наиболее солнечном месяце количество энергии, приходящейся на 1 м² поверхности и составляет от 6,4 до 7,5 кВт/ч в день. В качестве альтернативного независимого источника могут быть использованы: независимое питание из общей сети энергоснабжения или специальные преобразователи, аккумуляторные батареи; – переключение на резервный источник, происходит автоматически. Электропитание устройств железнодорожной автоматики осуществляется постоянным током, переменным однофазным током, трехфазным током. Нормированные напряжения в системе электропитания устройств железнодорожной автоматики соответствуют ряду напряжений [4, 5]:

– номинальные напряжения постоянного тока (в вольтах): $U = 5, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 110, 120, 136, 220$;

– номинальные напряжения переменного однофазного тока (в вольтах):

$U = 12, 24, 55, 60, 110, 115, 130, 145, 220, 230$;

– номинальные напряжения трехфазного тока (фазовые/в вольтах): $U = 115, 127, 220, 230, 380, 550, 1000$. Солнечные панели могут использоваться и в качестве основной электропитающей установки железнодорожной автоматики, которая соединяется с промышленной сетью или в качестве резервной, которая соединяется с автономной электростанцией.

По экономическим соображениям на железнодорожном транспорте в качестве функциональных солнечных модулей применяются монокристаллические солнечные элементы [3]. Применение монокристаллических элементов может увеличивать потери в устройствах преобразования и накопления электроэнергии (аккумуляторах, инверторах, распределителях и т.п.), это приводит к тому, что реальные значения мощности

выдаваемой фотоэлементами установки значительно меньше потенциально возможных.

Функциональная схема солнечной электроустановки показана на рис 1.

1 – ФЭ-модуль; 2 – инвертор; 3 – счетчик электроэнергии; 4 – мощная сеть

Рис. 1. Функциональная схема солнечной электроустановки:

В настоящее время существуют несколько разновидностей фотоэлектрических модулей, которые определяют их эффективность (КПД): поли- и монокристаллические, а также тонкопленочные, способные принимать относительно любую форму. Эффективность электрогенерации солнечными панелями зависит от интенсивности облучения поверхностей солнечным светом (инсоляции). С развитием стационарных технологий генерации солнечной энергии постепенно происходит расширение применения фотоэлектрических модулей в машиностроении, а именно: на автомобильном, морском и железнодорожном транспорте. Это связано со стремлением к повышению энергоэффективности транспорта. При современном уровне развития техники и технологий возможно создание дополнительных транспортных систем и устройств на основе альтернативной энергетики, реализация которых позволит соблюдению требований охраны окружающей среды. Для инновационных фотоэлектрических систем преобразования солнечной энергии основным элементом является монокристаллический и поликристаллический кремний, ленточный, листовой, слоистый, аморфный, а также теллурид кадмия и арсенид галлия и преобразователи со структурой $AlGaAs-GaAs$. Производительность этих элементов достигает 22 % (кремниевые элементы дают всего 12-17 %), элементы являются трудоёмкими в изготовлении, имеют высокую стоимость, что удорожает себестоимость солнечных панелей [10]. В мировом производстве доля кремния составляет 75 % в. Выбор кремния в качестве исходного материала для фотоэлементов

позволяет достигнуть минимальных потерь на отражение. Кремниевые фотоэлементы менее чувствительны к температурным колебаниям, что важно в условиях работы железнодорожного транспорта. Габариты поездов позволяют использовать крыши подвижного состава для установки фотоэлектрических модулей, подзарядка батареи может производиться во время стоянки. Предлагается установка монокристаллических солнечных панелей величиной от трех до десяти кв. м., с накопителем на основе литий-железо-фосфатного аккумулятора (LiFePO_4 , LFP) среднесуточным потреблением до 30 кВт·ч.

Интересен опыт и других стран по применению фотоэлектрических модулей на железнодорожном транспорте. В 2015 г. в Индии был разработан поезд с применением фотоэлектрических модулей для питания собственных нужд. Разработкой занимались национальный Объединенный завод по производству вагонов Integral Coach Factory и филиал Индийского технологического института в Ченнаи (ИИТ Madras).

Ожидалось, что на первом этапе солнечные панели смогут удовлетворить 15 % потребности поезда в электроэнергии.

В 2017 г. был введен в эксплуатацию первый прототип гибридного поезда, оснащенного солнечными панелями. Фотоэлектрические модули могли генерировать 20 кВт/ч электроэнергии за сутки. По расчетам, один такой состав позволил сэкономить до 21 тыс. л дизельного топлива в год.

Состав состоит из шести вагонов с солнечными панелями, расположенными на крыше. На одном вагоне может размещается до 16 солнечных батарей, мощность каждой из которых составляет 300 Вт. Движение поезда осуществляется при помощи дизельных двигателей, а электроприборы, система управления, системы открывания дверей и информационные табло получают электроэнергию, сгенерированную солнечными батареями.

Одновременно в 2017 г. в Австралии начал свою работу двух вагонный дизель-поезд Byron Bay Train, который представляет собой состав, переоборудованный под использование солнечной энергии для движения подвижного состава. На крыше каждого из вагонов установлены гибкие

солнечные панели, которые генерируют до 6,5 кВт солнечной энергии для зарядки аккумуляторов поезда.

Внедрение солнечных панелей на железнодорожном транспорте Узбекистана ведется в двух основных направлениях:

1. дополнительное электропитание поездов путем установки батарей непосредственно на крыше подвижного состава (питание вспомогательного оборудования).

2. Электропитание от солнечных батарей инфраструктуры и устройств сигнализации (работа вспомогательных агрегатов, освещение, системы кондиционирования воздуха и др.).

Эффективность и надёжность электроснабжения железных дорог, применение новых источников энергии, ресурсосберегающих технологий и децентрализация энергоснабжения железных дорог даст большую экономию электроэнергии и существенно повысит безопасность движения, позволит иметь дополнительные источники электроэнергии.

Заключение

Используя энергию солнца, Узбекистан может сократить выбросы парниковых газов, повысить энергетическую безопасность и создать более экологически чистую и здоровую среду для своих граждан.

Перспективной сферой применения фотоэлектрических питающих установок могут стать устройства железнодорожной автоматики, которые имеют малое энергопотребление. Внедрение фотоэлектрических устройств на этапе проектирования участков, к которым еще не подведено централизованное питание.

Использованные литературы:

1. Аллаев К.Р. Энергетика нуждается в Стратегии. Экономическое обозрение №-6, 2018

2. Аллаев К. Р. Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Т. ТГТУ. Проблемы энерго — и ресурсосбережения. Спецвыпуск.

Труды Международной конференции «Современные научно-технические решения эффективного использования возобновляемых источников энергии», 2011.

3. Пасынков В.Н. и др. Полупроводниковые приборы. М.// Электроника: наука, технология, бизнес. – 2010.

4. Янсон Р.А. Ветроустановки: учеб. пособие по курсам «Ветроэнергетика», «Энергетика нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» /Под ред. М.И. Осипова. -М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.-36 с.

5. Безруких П.П. Научно-техническое и методологическое обоснование ресурсов и направлений использования возобновляемых источников энергии: дис. на соискание ученой степени д-ра техн. наук: 05.14.08 /Безруких Павел Павлович.- М., 2003.- 268 с.

6. Голубенко Н.С. О зависимости скорости ветра от высоты с учетом рельефа местности [Электронный ресурс] / Голубенко Н.С. и др. -2005. Режим доступа: <http://wind.dp.ua/download/ozavisimosti-skorosti-vetra-ot-vysoty.doc>. (Дата обращения 15.06. 2017)

7. Мейтин М. Фотовольтика – материалы, технологии, перспективы // Мейтин М.// Электроника: наука, технология, бизнес. – 2010. № 6. – С.40 -46.

8. Виссарионов В.И. Солнечная энергетика: учебное пособие для вузов/ Под ред. В.И. Виссарионова. – М., Издательский дом МЭИ, 2008. – 317 с.

9. Бутузов В.В. Расчетные значения интенсивности солнечной радиации для проектирования гелиоустановок /В.В. Бутузов// Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2016. - №11(79) – С.75 –.

10. Elena Iksar, Zamira Nazirova International Journal of Advanced Logistics, Transport and Engineering <https://ijalte.alt.edu.kz> Received on May 11, 2022; Received in revised form on May 24, 2022; Accepted on May 31, 2022

11. Солнечные батареи Квант КСМ и оборудование. – URL :<http://www.solarroof.ru/products/6/36>.

12. <http://www.undp.uz>. registry@undp.org